

**MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS
DE IDIOMAS**

TRABAJO FIN DE MÁSTER

CURSO 2016-2017

UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA UNIDAD DE COMBINATORIA EN 4º E.S.O.

ESPECIALIDAD: Matemáticas

APELLIDOS Y NOMBRE: Cabrera Lozano, Rubén

DNI: 03140069V

CONVOCATORIA: Junio

TUTORA: María Isabel Rodríguez Cartagena

Departamento de Didáctica de las Matemáticas. Facultad de Educación

Índice

Resumen.....	7
Abstract.....	7
1. Justificación.....	8
2. Marco teórico.....	9
2.1. Fundamentación Teórica.....	9
2.1.1. Teoría de las Situaciones Didácticas y Teoría de la Transposición Didáctica.....	9
2.1.2. Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD).....	12
2.1.3. Completitud de las Organizaciones Matemáticas.....	14
2.2. Antecedentes.....	15
2.3. Análisis de libros de texto e investigaciones realizadas en torno a la combinatoria.....	16
3. Objetivos.....	19
4. Metodología.....	20
4.1. Orientaciones metodológicas.....	21
4.2. Papel del profesor y del alumno según la TAD.....	23
4.3. Agrupamiento.....	24
4.4. Espacios.....	24
4.5. Temporalización.....	24
4.6. Actividades.....	25
Ficha 1. Actividades Iniciales.....	25
Ficha 2. Principios de multiplicación y diagramas de árbol.....	26
Ficha 3. Variaciones con y sin repetición.....	27
Ficha 4. Permutaciones con y sin repetición.....	30
Ficha 5. Combinaciones y números combinatorios.....	32
Ficha 6. Scratch.....	34
5. Análisis y discusión de los resultados.....	35
5.1. Análisis de las fichas.....	35
Ficha 1. Actividades Iniciales.....	35
Ficha 2. Principios de multiplicación y diagramas de árbol.....	38
Ficha 3. Variaciones con y sin repetición.....	39
Ficha 4. Permutaciones con y sin repetición.....	42
Ficha 5. Combinaciones y números combinatorios.....	45

Ficha 6. Scratch	47
Fichas Ampliación y Refuerzo	49
Examen	54
5.2. Limitaciones del estudio	55
5.3. Futuras líneas de investigación en relación con la profesión docente	56
6. Conclusiones	57
6.1. Consecución de los objetivos	57
6.2. Grado de completitud de la Organización Matemática	58
7. Referencias bibliográficas.....	59

Índice de figuras

Figura 1. Proceso de transposición didáctica	11
Figura 2. Organización de las Praxeologías Matemáticas.....	12
Figura 3. Extraído del libro de texto SM, página 262.....	17
Figura 4. Explicación del principio de multiplicación.....	26
Figura 5. Extraído del libro de texto SM, página 255.....	27
Figura 6. Resolución de un estudiante del ejercicio 3.	41
Figura 7. Resolución de un estudiante del ejercicio 4.	42
Figura 8. Ayuda para la resolución del ejercicio 2.	44
Figura 9. Resolución de varios alumnos del ejercicio 4.....	44
Figura 10. Resolución de algunos alumnos del ejercicio 3.....	47
Figura 11. Guía de la actividad 3.	48
Figura 12. Solución de un estudiante de la actividad 3.	49

Visto bueno de la tutora

MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA AUTORIZACIÓN DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER

CURSO: 2016 -17

TRABAJO:

Apellidos y nombre del autor/a: CABRERA LOZANO, RUBÉN

Título del trabajo: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA UNIDAD DE
COMBINATORIA EN 4º E.S.O.

Especialidad cursada: MATEMÁTICAS

Convocatoria: Junio Septiembre Febrero.

TUTOR/A

Apellidos y nombre: Mª ISABEL RODRÍGUEZ CARTAGENA

E-mail: mariai23@ucm.es Teléfono: 650 95 92 71

Facultad: FACULTAD DE EDUCACIÓN, CENTRO DE FORMACION DEL PROFESORADO

Departamento: MATEMATICAS

VISTO BUENO

El trabajo indicado reúne las condiciones necesarias para proceder a su presentación ante la Comisión Evaluadora.

En Madrid a 8 de JUNIO de 2017

Firma del tutor/a y sello del Departamento,

La autorización original firmada por el tutor/a se entregará al estudiante para que la adjunte al TFM digital que se entrega en el despacho de la Coordinación del Máster (despacho 2505) de la Facultad de Educación, en las fechas y horarios indicados. Para comentarios adicionales, en caso de que el tutor/a lo considere necesario, puede dirigirse al coordinador de la especialidad.

Agradecimientos

Quiero expresar mi gratitud a la profesora María Isabel Rodríguez Cartagena que me dio la oportunidad de realizar este trabajo. Sin sus consejos, críticas y dedicación no me hubiera sido posible llevarlo a cabo.

También quiero dedicar unas palabras bonitas a mi tutor del centro de prácticas Óscar Lázaro Redondo quien estuvo ayudándome con la programación didáctica y las fichas de trabajo para que fueran más atractivas e interesantes para los alumnos.

A mis alumnos por su dedicación y esfuerzo, por admitirme como un docente más si ninguna distinción, por sus ganas de aprender que me han estimulado día a día y han hecho de mis prácticas un tiempo gratificante.

Por último, quiero manifestar mi gratitud a mis amigos y familiares, que han estado a mi lado durante la realización de este trabajo. Aunque enumerarlos a todos no es posible, me gustaría al menos citar a mi hermano y a mis padres.

El aprendizaje nunca cansa a la mente.

-Leonardo Da Vinci-

Resumen

En este trabajo construimos una posible propuesta didáctica de la unidad de Combinatoria para 4º ESO. La propuesta se ha llevado a cabo en el IES Ortega y Gasset.

Al principio, se empieza describiendo el marco teórico de nuestra unidad, la Teoría Antropológica de lo Didáctico. Continuamos analizando varios libros de texto e investigaciones en torno a la combinatoria. Más tarde, establecemos los objetivos del trabajo y describimos los aspectos más importantes sobre la metodología: orientaciones metodológicas, papel del profesor y del alumno según la TAD, agrupamiento del alumnado, espacios y temporalización. Después describimos y analizamos las fichas propuestas y por último se presentan las limitaciones del estudio, futuras líneas de investigación y se presentan las conclusiones y el grado de completitud de la Organización Matemática creada.

Palabras clave: Teoría Antropológica de lo Didáctico, combinatoria.

Abstract

In this paper, we present a possible didactic sequence to introduce the unit of combinatorics in Fourth Course of Spanish Compulsory Education. This proposal has been carried out in IES Ortega y Gasset.

First, we begin describing the theoretical framework of our unit that is the Anthropological Theory of the Didactical. We continue analyzing some textbooks and investigations around our subject that is combinatorics. Later we set the objectives of the paper and describe the most important aspects of the educational methodology that are methodological orientations, paper of the teacher and student in the Anthropological Theory of the Didactical, grouping of the class, spaces and timing. Then, we describe and analyze the proposed files and by last, we present the limitations of the study, future lines of research and we present the conclusions and the degree of completeness of the Mathematical organization created.

Keywords: Anthropological Theory of the Didactical, combinatorics.

1. Justificación

Los problemas de contar no son sencillos a pesar de su apariencia, sino que requieren de técnicas sofisticadas. En este trabajo veremos que las técnicas que se proponen escolarmente para resolver este tipo de problemas tienen sus ventajas y sus limitaciones.

Una de las principales limitaciones que podemos encontrar es la ausencia de técnicas para traducir el enunciado de un problema de contar a un lenguaje simbólico en el cual los objetos a contar pasen de ser bolas, quinielas o banderas a ser grupos de símbolos que cumplen ciertas propiedades formales.

Para conseguir un nivel adecuado de comprensión por parte de los alumnos con respecto a este tipo de problemas, proponemos no solo técnicas algorítmicas sino también técnicas heurísticas en el sentido de George Polya (Chávez, 2003), indicaciones generales y cuestiones que pueden guiar al alumno en el proceso de traducción. Algunas preguntas podrían ser: ¿Qué objeto se trata de contar? o indicaciones del tipo: escribir la lista de los símbolos que se han utilizado para construir los grupos.

En el caso de los problemas de contar lo que Polya denomina “comprensión del enunciado” puede interpretarse como la capacidad de traducir el enunciado a un lenguaje simbólico del tipo que describiremos más adelante. Pero una vez traducido el enunciado al lenguaje simbólico no han desaparecido las dificultades porque falta contar los grupos de símbolos resultantes de esta traducción.

En algunos casos, en los que haya pocos grupos, se puede contar mediante la construcción efectiva y sistemática de los grupos de símbolos, pero en general se requieren de nuevas técnicas para contarlos y no únicamente mediante algoritmos para el cálculo de variaciones, permutaciones o combinaciones.

Necesitamos una técnica, ya sea para construir todos los grupos de símbolos o para contar cuantos grupos hay sin necesidad de construirlos, que permita pasar al alumno del pensamiento concreto a niveles más elevados de comprensión y abstracción.

En ambos casos se requiere de un análisis previo de los grupos de símbolos para decidir cuáles de ellos se corresponden con objetos a contar. Este análisis será el núcleo de elaboración del plan de resolución de un problema de contar que será desarrollado más adelante.

Por otro lado, tendremos en cuenta las capacidades y competencias propias de cada edad, de cada nivel y de cada estadio evolutivo, lo que genera dificultades para el trabajo del profesor que normalmente, en el aula de educación secundaria obligatoria e incluso en bachillerato, tiene un alumnado con distintos niveles de desarrollo.

Otra de las razones por el que realicé esta Unidad Didáctica, animado por mi profesor tutor de prácticas en el Instituto, fue para que los alumnos fueran capaces de resolver problemas de combinatoria, en el caso que cayeran, en la reválida de 4º ESO ya que suelen ser las típicas unidades didácticas del currículo que por falta de tiempo no se trabajan. Por otro lado, esta es una unidad didáctica nueva del currículo de 4º de ESO de la LOMCE lo que también hizo plantearme el realizar una unidad didáctica novedosa y difícil para observar sus resultados.

2. Marco teórico

2.1. Fundamentación Teórica.

Este trabajo está enmarcado en la Teoría Antropológica de lo Didáctico (en adelante TAD) (Chevallard, Bosch y Gascón, 1997). Para entender la TAD estudiamos sus dos antecedentes que son: la Teoría de las Situaciones Didácticas (TSD) y la Teoría de la Transposición Didáctica (TTD).

2.1.1. Teoría de las Situaciones Didácticas y Teoría de la Transposición Didáctica

La Teoría Antropológica de los Didáctico tiene sus orígenes en la Teoría de las Situaciones Didácticas (TSD) de Guy Brousseau y en la Teoría de Transposición Didáctica (TTD) de Yves Chevallard (Chevallard, 1985).

Para empezar con la Teoría de la Transposición Didáctica, hay que situarse en el proyecto que le da sentido: el nuevo programa de investigación en educación matemática que inauguró Brousseau en los años 70. Dicha teoría provocó una revolución en la forma de estudiar los problemas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Produjo un cambio en las nociones utilizadas para estudiar los procesos didácticos y en la forma de cuestionar la realidad educativa. La Teoría de las Situaciones Didácticas cuestiona el conocimiento matemático tal y como se asume implícitamente en las instituciones educativas.

Teoría de las Situaciones Didácticas (TSD)

La TSD fue desarrollada por Brousseau en la escuela francesa de Didáctica de la Matemática, esta escuela fue creada en los años setenta como fruto de las preocupaciones de un grupo de investigadores acerca de descubrir e interpretar los fenómenos y procesos que influían en la adquisición y transmisión del conocimiento matemático (Panizza, 2003).

La TSD basada en una concepción constructivista del aprendizaje, en el sentido piagetiano. Brousseau definió la didáctica de las matemáticas como la ciencia de las condiciones específicas de la difusión de los saberes matemáticos útiles para personas y a las instituciones humanas (Brousseau, 1994). El estudio de las situaciones didácticas se amplía fuera del entorno escolar ya que influyen en la adquisición y a la transmisión del conocimiento matemático.

La TSD es una teoría de la enseñanza de las matemáticas que busca las condiciones para una génesis artificial de los conocimientos matemáticos, bajo la hipótesis de que los mismos no se construyen de manera espontánea. Se definen dos conceptos:

- **Situación didáctica:** son situaciones construidas intencionalmente con el fin de hacer adquirir a los alumnos un saber determinado (Panizza, 2003).
- **Situación a-didáctica:** toda situación en la que se hace necesario que el alumno ponga en práctica los conocimientos que se pretenda que aprenda sin la intervención del profesor, y que, además, la situación en sí misma tiene la capacidad de verificar si las decisiones que toma el alumno son acertadas o no (Brousseau, 1986).

Además, en la TSD se distinguen varios tipos de situaciones: situaciones de **acción** donde el alumno actúa sobre un medio, de **formulación** donde un alumno (o grupo de alumnos) emisor debe formular explícitamente un mensaje destinado a otro alumno receptor que debe comprender el mensaje y actuar en base al conocimiento y de **validación** donde dos alumnos deben enunciar aserciones y ponerse de acuerdo sobre la verdad o falsedad de las mismas.

Otros conceptos importantes de la TAD son: el de **variable didáctica** y el **contrato didáctico**. Por variable didáctica entiende que existen características de la situación que el docente puede variar de manera que se modifiquen las estrategias posibles de resolución y en consecuencia el conocimiento a construir (Panizza, 2003). Define contrato didáctico como un “juego sutil” donde a raíz del trabajo en clase con respecto

a cierto objeto matemático, se negocian significados, se transmiten expectativas mutuas, se sugieren modos de hacer se comunican o interpretan normas matemáticas (Sadovsky, 2005). En referencia al concepto de contrato didáctico, Chevallard (1988) aclara que no se trata de una realidad fija, sino que evoluciona a la vez que lo hace la historia de la clase. Por último, otro concepto clave es el de institucionalización en la enseñanza actual, Brousseau (1994) lo define como la fase donde el profesor verifica el aprendizaje del alumno y el alumno verifica el objeto de enseñanza.

Teoría de la Transposición Didáctica (TTD)

En cuanto a la Teoría de la Transposición Didáctica, Chevallard propuso el uso plural de “saberes” para distinguir lo que sería el saber matemático “sabio”, tal como lo producen los matemáticos y otros investigadores; el saber matemático “a enseñar”, tal como se designa oficialmente en los programas y documentos curriculares; el saber matemático tal como es realmente enseñado por los profesores en las aulas; y el saber “aprendido” por los estudiantes en el sentido en que pueden disponer de él tanto al final del proceso de aprendizaje como para iniciar nuevos procesos.

Figura 1. Proceso de transposición didáctica

El proceso de transposición didáctica también subraya la relatividad institucional del saber y sitúa los problemas didácticos más allá de las características individuales de los sujetos de las instituciones consideradas. Para entender las dificultades de los alumnos en el aprendizaje de una noción, no basta con estudiar los aspectos cognitivos del aprendizaje, hay que preguntarse el papel que desempeña esta noción en las distintas actividades que deben aprender los alumnos y la manera en cómo se les ha hecho “entrar” en estas actividades guiados por los profesores.

Chevallard explica que hay que ir más allá e indagar por qué una determinada noción “sabía” forma parte del saber a enseñar en la escuela, en qué contextos y problemáticas se la inscribe y el porqué de esta inscripción. Este análisis del “saber a enseñar” no puede entonces obviar el origen de esta noción, por qué se construyó inicialmente, en qué ámbito, contexto o problemática y cómo participa en el desarrollo

del saber matemático, ya que son las que justifican y legitiman su elección como “saber a enseñar”. El estudio de las condiciones y restricciones que impone el proceso de transposición didáctica en el tipo de actividades que realizan los alumnos en el aula amplía considerablemente la base empírica del análisis didáctico (Bosch y Gascón, 2005).

2.1.2. Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD)

Yves Chevallard (1985) hizo una de las primeras aportaciones de la TAD afirmando que la actividad matemática escolar no puede ser interpretada sin contar con todo lo relacionado con la reconstrucción escolar de las matemáticas.

Siguiendo en la misma línea, Guy Brousseau (1994) define la Didáctica de las Matemáticas como la ciencia de las condiciones específicas de la difusión de los saberes matemáticos útiles a las personas y a las instituciones humanas, dando así una ampliación del estudio a todas las situaciones en las que se manipula el conocimiento matemático.

Posteriormente, Josep Gascón (1998) afirma que el enfoque antropológico de la didáctica es una consecuencia natural de la teoría de la transposición didáctica, y defiende que la actividad matemática ha de ser modelizada al igual que cualquier otra actividad humana, en vez de ser considerada como la construcción de un sistema de conceptos únicamente.

Más recientemente, Chevallard (2012) denominó a este nuevo paradigma de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas "paradigm of questioning the word" (el paradigma de cuestionamiento del mundo).

Praxeologías Matemáticas

Figura 2. Organización de las Praxeologías Matemáticas.

Tal y como se ve en la Figura 2, una praxeología matemática consta de dos bloques:

- Bloque práctico (**praxis**) que identificamos con un saber hacer.
- Bloque teórico (**logos**) que identificamos con un saber.

Las organizaciones o praxeologías Matemáticas son herramientas fundamentales para la modelización de cualquier actividad matemática y nacen de la necesidad de dar respuesta a una cuestión determinada. Las cuestiones que se van presentando, darán lugar a varios tipos de tareas a realizar. La forma en que se realizan las mencionadas tareas, se denominan técnicas. Generalmente, habrá varias técnicas que permitan resolver un determinado tipo de tarea.

Cada técnica necesita ser justificada y explicada; esta justificación y explicación es lo que llamaremos tecnología. Dicha tecnología servirá, además de para explicar la técnica y hacerla comprensible y/o modificarla si lo considerásemos oportuno, para crear nuevas técnicas que amplíen su efectividad. Por último, encontramos las teorías, que son las que dan sentido a los problemas planteados y que interpretan y justifican las tecnologías. La principal diferencia entre la tecnología y la teoría es que la primera de ellas suele estar más próxima a la técnica, mientras que la segunda suele estar más lejos de la práctica matemática.

Cada una de estas nociones es relativa, no están predeterminadas a ser consideradas siempre de la misma manera, una tarea puede funcionar y considerarse como tal en una institución en la que estemos trabajando, pero puede ser tratada como una técnica dentro de otra institución diferente.

Praxeologías Didácticas

La actividad matemática presenta dos aspectos: el proceso de construcción de nuevos conocimientos (proceso didáctico) y el producto o resultado de esa construcción (las praxeologías matemáticas). El proceso de estudio puede ser modelizado en términos de praxeologías que son las denominadas praxeologías didácticas. Chevallard afirma (Chevallard, 1999) que en ese proceso de estudio deben aparecer lo que él llama **momentos didácticos**, en concreto seis diferentes.

Estos momentos son más bien relativos a la dimensión de la actividad que se esté realizando. Así pues, estos momentos pueden darse de forma simultánea o repetidamente según las necesidades de la actividad, la única condición es que

aparezcan todos alguna vez, ya que cada uno es fundamental en el proceso. Dicho proceso se organiza a través de seis momentos o dimensiones didácticas:

- **Momento del primer encuentro:** es el momento en el que el alumno tiene el primer contacto con un tipo de tareas que forman parte de una determinada praxeología matemática.
- **Momento exploratorio:** este momento está formado por dos etapas: en la primera, el alumno busca técnicas con las que resolver la tarea que se le ha encomendado; en la segunda, el alumno ha de ser capaz de usar estas técnicas encontradas para resolver problemas similares al propuesto en un primer momento.
- **Momento del trabajo de la técnica:** es el momento dedicado a que el alumno domine las técnicas encontradas anteriormente y sea capaz de expresarlas con claridad y determinación. Además, en dicho momento, el alumno debe intentar relacionar las nuevas técnicas con otras ya conocidas, estudiar su alcance e incluso producir nuevas.
- **Momento tecnológico-teórico:** tras haber producido técnicas nuevas, surge la necesidad de justificarlas y explicarlas. En este momento el alumno se encuentra con tareas que tiene que justificar las técnicas ya utilizadas y explicar el porqué de su validez.
- **Momento de institucionalización:** es el momento en el que se le da un carácter oficial a todo lo que se ha ido construyendo en el proceso de aprendizaje, integrando o excluyendo los distintos elementos que sean o no precisos para la elaboración de la organización matemática.
- **Momento de evaluación:** tras todo el proceso de trabajo y construcción, hay que evaluar el resultado y determinar si todo está bien definido. Es el momento de reflexión sobre todo lo aprendido durante el proceso realizado.

2.1.3. Completitud de las Organizaciones Matemáticas

Para determinar la calidad de una determinada Organización Matemática, Fonseca (2004) presentó unos indicadores de completitud, que son los siguientes:

1. *Los tipos de tareas que conforman la OM están relacionados entre ellos y existen tareas relativas al cuestionamiento tecnológico dentro de la propia OM.*

2. *Se dispone de diferentes técnicas para cada tipo de tarea y es posible discernir criterios para elegir entre ellas.*
3. *Los ostensivos (palabras, explicaciones, escrituras, notaciones, etc.) que constituyen la “materia prima” de los elementos de la OM son suficientemente ricos y variados como para permitir diferentes representaciones de la actividad matemática.*
4. *Existencia de tareas y técnicas “inversas” en relación a los tipos de tareas inicialmente considerados (o “más estándares”).*
5. *Posibilidad de interpretar el funcionamiento de las técnicas y su resultado en términos de los elementos tecnológico-teóricos de la OM.*
6. *Carácter poco estereotipado de los tipos de tareas de la OM y existencia de tareas matemáticas “abiertas”.*
7. *Necesidad de construir técnicas nuevas capaces de ampliar tipos de tareas inicialmente considerados.*

La noción de completitud es relativa, hablamos del grado de completitud de la OM en función de los indicadores que encontremos o no en ella. La presencia o no de los momentos anteriormente descritos influye en el grado de completitud.

2.2. Antecedentes

El nacimiento y desarrollo de la combinatoria ha sido paralelo al desarrollo de otras ramas de las Matemáticas, tales como el álgebra, teoría de números o probabilidad.

Desde tiempos muy remotos se han debido resolver problemas de la vida cotidiana cuya resolución implicaba aprendizaje combinatorio tales como:

- El problema de los cuadrados mágicos, matrices de números con la propiedad de que la suma de los elementos de cualquier columna, fila o diagonal es el mismo número, aparece en un viejo libro chino fechado en 2200 a. C. Los cuadrados mágicos de orden 3 fueron estudiados con fines místicos.
- Los coeficientes binomiales, coeficientes enteros del desarrollo de $(a + b)^n$ fueron conocidos en el siglo XII.
- El triángulo de Pascal como disposición triangular de los coeficientes binomiales fue desarrollado en el siglo XIII.

El concepto de permutación es muy antiguo, un resultado de Xenócrates de Calcedonia (396-314 a. C.) parece atisbar “el primer intento por registrar la solución de

un problema difícil de permutaciones y combinaciones”, y, como curiosidad, aparece en la obra hebrea *Sefer Yetzirah* (el Libro de la creación), escrito entre el año 200 y 600.

Se puede considerar que en Occidente la combinatoria surge en el siglo XVII con los trabajos de Blaise Pascal y de Pierre Fermat sobre la teoría de juegos de azar. Estos trabajos, que formaron los fundamentos de la teoría de la probabilidad, contenían asimismo los principios para determinar el número de combinaciones de elementos de un conjunto finito, y así se estableció la tradicional conexión entre combinatoria y probabilidad.

El término “combinatoria” fue introducido por Gottfried Wilhelm Leibniz en su *Dissertatio de Arte Combinatoria*. De gran importancia para la consolidación de la combinatoria fue el artículo *Ars Conjectandi* (el arte de conjeturar) de Jacob Bernoulli donde establecía las nociones básicas de probabilidad para las cuales fue necesario introducir un buen número de nociones de combinatoria pues se usaron fuertemente como aplicaciones al cálculo de probabilidades. Se puede decir que con los trabajos de Leibniz y Bernoulli se inicia el establecimiento de la combinatoria como una nueva e independiente rama de las matemáticas.

Fue Leonard Euler quién desarrollo a principios del siglo XVIII una auténtica escuela de matemática combinatoria. Estableció las bases de uno de los métodos fundamentales para el cálculo de configuraciones combinatorias, que es el método de las funciones generadoras.

En Inglaterra a finales del XIX Arthur Cayley (motivado por el problema de calcular el número de isómeros de hidrocarburos saturados) hizo importantes contribuciones a la teoría de enumeración de grafos. Por este tiempo George Boole usó métodos de combinatoria en conexión con el desarrollo de la lógica simbólica y con las ideas y métodos que Henri Poincaré desarrolló en relación con problemas de topología.

2.3. Análisis de libros de texto e investigaciones realizadas en torno a la combinatoria

Hemos manifestado a lo largo del todo el trabajo que el aprendizaje no debe basarse exclusivamente en los libros de texto. Es posible elaborar esquemas de comprensión y razonamiento que superen los algoritmos habituales y que permitan discriminar entre los diversos tipos de problemas de contar simples y al mismo tiempo también diferenciar los problemas simples de los compuestos (Navarro-Pelayo, Batanero, 1991).

A continuación, vamos a mostrar varios algoritmos que presentan los libros de texto.

Figura 3. Extraído del libro de texto SM, página 262.

¿Importa el orden?	¿Puede haber repetición?	Técnica
Sí	Sí	VR
Sí	No	V
No	No	C

Aunque parezcan síntesis adecuadas para reforzar la resolución de problemas debemos recoger las críticas que hemos manifestado. En primer lugar, estas preguntas que aparecen en el diagrama de árbol solo tienen sentido si el enunciado del problema se ha traducido de manera que los objetos a contar se hayan codificado en grupos de símbolos.

Además, debemos considerar que existe un problema escolar de contar por lo que estas preguntas no tienen una respuesta unívoca (Navarro-Pelayo, Batanero y Godino, 1996).

Por ejemplo, surge un problema cuando se aplica a problemas de contar compuestos en los que se precisa comprensión integral del problema no solo aplicación e algoritmos. Puede suceder que el orden de los símbolos del grupo importe en unas ocasiones y en otros casos no, o bien que puede haber repetición pero que esta repetición no sea libre, por ejemplo, en el caso de las permutaciones con repetición tenemos una repetición uniforme. Además, pueden existir otros tipos de restricciones no contemplados en la tabla como pueden ser otros tipos de repetición.

Vamos a ilustrar con un ejemplo lo que acabamos de decir anteriormente: *¿De cuántas maneras diferentes es posible repartir las 28 fichas del juego del dominó entre 3 jugadores?*

Se sobreentiende que dos reparticiones serán diferentes si alguno de los jugadores tiene al menos una ficha diferente.

Al intercambiar dos fichas la repartición puede cambiar o no cambiar dependiendo de si las fichas que se intercambian pertenecen a diferentes jugadores o pertenecen al mismo. Otro caso que en el diagrama no se puede aplicar es cuando existe repetición, pero esta no es libre, por ejemplo, cuando se trata de escribir todos los números de 5 cifras que tienen como mínimo 2 treses, pero se trata de un problema que no es simple.

En los problemas de contar escolares siempre se toma como incógnita el número de grupos de n símbolos que pueden formarse con los m símbolos disponibles y que cumplen ciertas condiciones formales. Es lógico permutar los datos y las incógnitas en los problemas de contar al igual que se hace con los problemas aritméticos y geométricos. Esta es la noción de problema inverso. En los problemas de contar diremos que tenemos un problema inverso si la incógnita es n ó m porque dichos números en los problemas escolares siempre son datos y como consecuencia de su ausencia en la matemática escolar la resolución de los problemas inversos plantea nuevas dificultades a los alumnos. Existen muchas pruebas empíricas que permiten afirmar que el dominio de los métodos de resolución de los problemas directos no es transferible a los inversos.

En la resolución de problemas inversos se requieren de nuevas técnicas y en algunas ocasiones son técnicas algebraicas en el sentido de que se requiere tomar en consideración la estructura global del proceso de resolución del problema directo. Como ejemplo de problema inverso podría ser: *¿cuántos lados tiene un polígono de 170 diagonales?*

Debemos partir del problema directo donde el número de diagonales es la incógnita y el número de lados sea un dato. No importa los datos concretos que consideremos, por ejemplo, *¿cuántas diagonales tiene un polígono de 8 lados?*

No nos interesa la solución numérica sino la estructura global del proceso de solución.

La relación entre el número de lados y el número de diagonales.

$$8 + d = C_{8,2} = \binom{8}{2} = \frac{8 \cdot 7}{2}$$

Copiando esta estructura para el ejemplo anterior, hallar el número de lados cuando tienes el número de diagonales que posee tal polígono se haría así:

$$l + 170 = C_{l,2} = \binom{l}{2} = \frac{l \cdot (l - 1)}{2} \leftrightarrow 2l + 340 = l^2 - l \leftrightarrow$$

$$l^2 - 3l - 340 = 0 \leftrightarrow l = 20 \quad \text{ó} \quad l = -17$$

Con esto queda más claro cuando hablamos de problemas inversos y las dificultades que podrían tener los alumnos pese a saber sin problema realizar problemas directos.

3. Objetivos

Los objetivos que nos hemos propuesto son:

Objetivo 1: Estudiar los libros de texto e investigaciones relacionadas en torno a la combinatoria para su posterior análisis.

Además de conseguir una unidad didáctica fiable para poder aplicarla en otros cursos decidimos estudiar algunos de los libros de texto para comprobar las técnicas que aplicaban. Además, para ampliar información acerca de la combinatoria, estudiaremos algunas investigaciones acerca de nuestro tema.

Objetivo 2: Proponer una secuencia didáctica donde se incluyan los momentos didácticos.

A lo largo de nuestra secuencia didáctica hemos querido incluir todos los momentos didácticos de la TAD. Con esto lograríamos realizar una secuencia completa y tener más probabilidades de éxito.

Objetivo 3: Realizar un primer contacto con la Combinatoria.

Introduciremos la combinatoria a través de una actividad inicial motivadora en la que nadie ha estudiado nada acerca de ella previamente, ni siquiera una definición. A través de colorear las posibilidades que se plantearon ellos mismos fueron capaces de dar una definición de lo que era la combinatoria: “contar el número de posibilidades”, “enumerar el número de posibilidades”, ... Este objetivo era el más importante de todos ya que sin una motivación inicial los alumnos no ponen el mismo interés en la unidad didáctica y un buen primer contacto les servirá para seguir interesándose por ella.

Objetivo 4: Estudiar y comprender las diferentes técnicas de resolución de problemas combinatorios.

Es fundamental que los alumnos conozcan y estudien las diferentes técnicas de resolución de problemas combinatorios. Empezaremos estudiando el principio de multiplicación y el diagrama de árbol y después pasaremos a practicar técnicas como

las variaciones (con y sin repetición), las permutaciones (con y sin repetición), las combinaciones sin repetición y los números combinatorios con sus propiedades.

Objetivo 5: Distinguir entre variaciones, permutaciones y combinaciones.

Pretendemos que los alumnos sean capaces de distinguir entre variaciones, permutaciones y combinaciones. A través de esquemas, mapas mentales o conceptuales intentaremos que se sitúen en los casos adecuados para una correcta resolución del ejercicio.

Objetivo 6: Incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el diseño de la unidad didáctica.

Ante el gran auge de las TIC en las aulas tenemos por objetivo el diseñar una secuencia didáctica que se apoye en estas tecnologías. A través de la página web del departamento y del correo mantendremos contacto con los alumnos que así lo necesiten. Además, intentaremos realizar una sesión con el software Scratch.

Objetivo 7: Fomentar la participación activa en el aula y el trabajo en equipo.

Se intentará que en todo momento los actores principales de la clase sean los estudiantes, se les invitará a la pizarra con frecuencia y se les lanzaran preguntas en orden a conseguir este objetivo. Trabajarán en grupos pequeños debido a que el aprendizaje cooperativo suele tener buenos resultados.

Objetivo 8: Suscitar el interés de los alumnos a través de actividades motivadoras.

Todas las actividades que realicemos tendrán como temática el deporte para que estos alumnos, deportistas de élite, tuvieran una buena disposición hacia el trabajo e incrementaran su interés por la asignatura.

4. Metodología

En esta sección se va a desmenuzar la metodología realizada para la Unidad Didáctica de Combinatoria en el curso de 4º ESO. El curso tenía 18 alumnos y todos ellos estaban en la sede Centro de Alto Rendimiento Deportivo adscrito al IES "Ortega y Gasset". Los alumnos son deportistas de élite y la mayoría de su tiempo lo dedican al entrenamiento en su deporte entrenando para ello dos veces al día. Tienen horario

de entrenamiento y estudio partido con lo que todas las clases eran distintas en función del tiempo disponible y el cansancio que los alumnos tuvieran cada día.

Hemos intentado recuperar algunas de las cuestiones que dan sentido a la matemática escolar como son mostrar el interés y la utilidad que tienen los problemas de contar. El instrumento para conseguirlo ha sido el diseño de siete actividades que responden a los objetivos planteados y que abarcan los momentos descritos anteriormente de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD).

A continuación presentamos las orientaciones metodológicas seguidas, el papel del profesor y del alumno según la TAD, agrupamiento, espacios y temporalización de las sesiones.

4.1. Orientaciones metodológicas

Es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel de conocimiento inicial de éstos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias que prescribe el currículo oficial consiste en despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los profesores debemos de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas

para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros, las desarrollen y puedan aplicarlas a situaciones similares.

Para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.

De acuerdo con las indicaciones de mi profesor tutor también deberemos considerar el estilo de aprendizaje de los alumnos, su preferencia por determinados modos de aprender, de sus habilidades demostradas para, en base a ellas, desarrollar estrategias didácticas adaptadas. Un alumno motivado, curioso, se beneficiará de un aprendizaje por descubrimiento, independiente y autodirigido, con mayor incidencia en el trabajo práctico frente a la transmisión verbal, con flexibilidad del programa; un alumno más concienzudo necesita mayor grado de dirección por parte del profesor, corrección más inmediata de sus tareas y organización del trabajo en pequeño grupo; los alumnos más sociables optimizarán su aprendizaje con trabajo en grupos, activo, con actividades de autoevaluación y coevaluación frente a exclusividad de exámenes, con cierta negociación de los contenidos y con la creación de una atmósfera informal y no competitiva; justo lo contrario de un alumno buscador de éxito que buscará la competitividad, los retos y el aprendizaje por descubrimiento. Nuestras intervenciones del profesor, además de la programación y planificación didáctica irán encaminadas a dar respuesta a estos diferentes estilos.

De forma concreta, esta unidad didáctica se van a realizar actividades adecuadas al nivel y curso y se utilizarán variedad de recursos didácticos. Se utilizarán programas como el **Scratch** y fichas motivadoras para que ellos mismos comprueben la coherencia de la teoría. Esperamos que con esta secuencia didáctica se cumplan los objetivos que se plantearon anteriormente.

4.2. Papel del profesor y del alumno según la TAD

De acuerdo con todo lo anterior y en función de las características del grupo de alumnado de 4º ESO, de manera general el rol que debe tomar el profesor es el de moderador de las actividades. No debe intervenir en el desarrollo de las soluciones del alumno, sino que solamente debe decidir en qué momento de la clase debe intervenir.

En un primer momento se les expone la actividad a realizar, en la TAD este momento didáctico sería el correspondiente al **primer encuentro** donde se produce una primera exploración, asociada al momento didáctico **exploratorio**, de los alumnos que siguen sus ideas sin saber nada acerca de las soluciones finales. El objetivo es ayudarles a entender bien el problema para que más adelante sean capaces de resolver casos más complicados. Cada alumno debe encontrar una técnica para resolver las actividades, técnica que se ha de practicar, entrando en el momento didáctico del trabajo de la técnica.

Para justificar esta técnica deben pasar a un nivel superior que sería el correspondiente con el rigor y la justificación de los pasos que han seguido en el proceso de resolución de las actividades, este momento se correspondería con el **tecnológico-teórico**.

Después, el moderador decide cuando se pasa al momento de **institucionalización** del conocimiento. En ese momento se le otorga un carácter oficial a la actividad que se ha trabajado. Aquí es dónde se hace una reflexión sobre los caminos erróneos en la solución del problema y el porqué de ellos.

Para finalizar tan sólo nos quedaría el momento de la **evaluación** donde se va a examinar el conocimiento de los alumnos sobre todo lo trabajado.

4.3. Agrupamiento

Como hemos dicho en las orientaciones metodológicas: “uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado” por lo que ha sido esencial que en las nueve sesiones, y de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los alumnos, se realizara un proceso participativo donde intenté que los estudiantes se sintieran cómodos y fueran ellos los que se convirtieran en protagonistas del proceso, creando sus propias estrategias en la resolución de actividades.

Consideramos oportunos darles la oportunidad de tener un “logos” cómodo donde los alumnos trabajaran, en nuestro caso hicimos grupos pequeños de dos, tres o cuatro personas como mucho que colaboraran unos con otros en la resolución de las actividades.

4.4. Espacios

De las nueve sesiones una de ellas fue desarrollada en el aula TIC para poder utilizar el lenguaje de programación Scratch. El resto de las sesiones se desarrollaron en el aula habitual de referencia del curso.

4.5. Temporalización

La secuencia didáctica ha tenido una duración de nueve sesiones. Las fichas se otorgaban al final de la clase y en el caso de que hubieran acabado los ejercicios propuestos podían empezarlas, pero todas las fichas fueron realizadas como tareas de reflexión fuera del aula. Al día siguiente se corregían en los primeros minutos de la sesión resolviendo las dudas que surgieron.

En clase se daba el tiempo suficiente para que pensaran las actividades o ejercicios que se proponían favoreciendo que los estudiantes se familiarizaran con los conceptos o técnicas de resolución explicadas en clase.

4.6. Actividades

Ficha 1: Actividades iniciales	Tareas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Ficha 2: Principio de multiplicación y Diagramas de árbol	Tareas 1, 2 y 3
Ficha 3: Variaciones con y sin repetición	Tareas 1, 2, 3 y 4
Ficha 4: Permutaciones con y sin repetición	Tareas 1, 2, 3 y 4
Ficha 5: Combinaciones y números combinatorios	Tareas 1, 2, 3 y 4
Ficha 6: Scratch	Actividades 1, 2 Tarea: Elaborar un programa para calcular permutaciones sin repetición

Ficha 1. Actividades Iniciales

Diseño de la ficha

La primera ficha “Actividades iniciales” está compuesta por 7 actividades.

Aplicación en clase

La ficha “Actividades iniciales” fue desarrollada en una sesión de clase de 50 minutos. Las actividades eran todas manipulativas y de colorear lo que llamó la atención increíblemente a los alumnos tal y como planeamos. La actividad 1 fue la que más problema planteó mientras que el resto de ejercicios fueron resueltos en menos de 5 minutos cada uno ya que fueron capaces de describir todos los casos posibles o pintarlos cuando era posible. En cuanto a la actividad 1 estuvieron trabajando durante más de veinte minutos y en muchos casos se acercaron a una solución, pero nadie fue capaz de encontrar la correcta. En la sesión siguiente fue resuelto a través de un diagrama de árbol que todavía desconocían, pero muchos habían aplicado este diagrama para resolver otros ejercicios. No fueron capaces de transferir el aprendizaje al cometer errores al colorear y no fueron capaces de llegar a la solución correcta.

Descripción de la OM construida

A través de la primera ficha debemos empezar a proponer la organización matemática en la que vamos a encuadrar nuestra secuencia. Empezamos con actividades aritméticas que tan solo requieren de un conteo de posibilidades sencillos para que los estudiantes empiecen a familiarizarse con ellos y para detectar los conocimientos previos que poseen.

La única actividad que tenía un poco más dificultad era la primera con la que se buscaba que los alumnos se motivasen e implicasen con el ejercicio ya que era el más difícil de realizar y con ello aumentar su interés por la unidad didáctica.

Ficha 2. Principios de multiplicación y diagramas de árbol

Diseño de la ficha

Está compuesta por tres actividades relacionadas con la teoría trabajada en clase de principios de multiplicación y diagramas de árbol.

Aplicación en clase

En clase se desarrolla la teoría sobre el principio de multiplicación y los diagramas de árbol. Partimos de ejemplos muy simples a la hora de contar posibilidades (rellenando huecos, espacios, ...) en el caso del principio de multiplicación y a la hora de ramificar vemos las posibilidades con cierta calma para evitar equivocaciones en el dibujo del árbol y lograr un aprendizaje que nos interesaba sin error.

A modo de ejemplo recojo dos de los ejercicios con los que se iniciaron tanto con el principio de multiplicación como con el diagrama de árbol.

Principio de multiplicación:

Ejemplo ▶ Juan ha cerrado su maleta con un candado numérico de tres dígitos, pero ha olvidado la combinación secreta. Recuerda que el número solo tenía cifras impares y que no se repetía ninguna cifra. ¿Cuántas posibles combinaciones tendrá que probar?

	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>5</u>	
	1	3	5	Posible combinación en la que NO se repite ninguna cifra y abajo enumeramos las posibles soluciones
	3	3	5	
	5	5	5	
	7	7	7	
	9	9	9	

Número de soluciones

$N = \underline{5} \cdot \underline{4} \cdot \underline{3} = \underline{60}$ posibles combinaciones

Figura 4. Explicación del principio de multiplicación.

Diagrama de árbol:

Ejemplo ▶ Alberto es un gran aficionado al ciclismo. Tiene dos camisetas, una roja y otra verde; un culote negro y otro blanco; y dos pares de calcetines: azules y grises. ¿De cuántas formas diferentes puede vestirse?

De esta forma se sabe que puede vestirse de **ocho formas distintas** y además se conoce cuáles son.

Figura 5. Extraído del libro de texto SM, página 255

Descripción de la OM construida

En esta ficha se introducen los conceptos de principio de multiplicación y diagrama de árbol. Los estudiantes no conocen previamente ninguna de las dos técnicas. Empiezan a plantear sus primeros ejercicios y desarrollan las técnicas trabajadas en clase.

Ficha 3. Variaciones con y sin repetición

Diseño de la ficha

Está compuesta por tres actividades relacionadas con la teoría vista en clase de variaciones con y sin repetición.

Aplicación en clase

Nosotros no queríamos que los alumnos leyeran el ejercicio y a través de una fórmula lo resolvieran, sino que buscábamos que los alumnos entendieran lo que hay detrás de la combinatoria, que a través de preguntas sencillas reconocieran “símbolos” con los que después poder resolver el ejercicio. En definitiva, mejorar los niveles de comprensión frente a una ejecución mecánica de algoritmos.

El análisis previo del que hablábamos en la justificación del trabajo de fin de grado decíamos que el trabajo puede ser facilitado por siguientes indicaciones generales o preguntas en el proceso de traducción del enunciado del problema al lenguaje simbólico. Puede ser guiado mediante un sistema estructurado de reglas heurísticas:

1. ¿Qué objetos se trata de contar?
2. Describir con palabras tres de dichos “objetos”
3. Representar mediante un grupo de símbolos los “objetos” descritos
4. Escribir la lista de símbolos que se han utilizado para conseguir los grupos
5. Escribir un par de grupos de símbolos que se han utilizado para construir los grupos
6. ¿De cuántos símbolos distintos disponemos para formar los grupos de símbolos? Llamaremos m a ese número
7. ¿Por cuántos símbolos (repetidos o no) está formado cada grupo? Llamaremos n a este número
8. ¿Podemos formar algún grupo de n símbolos que no represente ninguno de los objetos a contar? O abreviadamente ¿hay alguna restricción?
9. ¿Está prohibido que un grupo tenga dos símbolos iguales o puede haber repeticiones?
10. Si dentro de un grupo de símbolos se intercambian dos símbolos distintos, ¿el nuevo grupo representa un objeto distinto? Para abreviar, ¿importa el orden?

Las respuestas a estas cuestiones caracterizan por completo los grupos de símbolos de manera que permiten calcular su número sin necesidad de constituirlos.

En el caso de las variaciones con y sin repetición son problemas de contar simple. A continuación, vamos a ver como estudiamos un problema de cada tipo con los estudiantes:

¿Cómo contar los grupos de símbolos cuando el orden importa y no hay repetición (variaciones sin repetición)?

Ejemplo: *Ocho atletas participan en una final olímpica, ¿de cuántas maneras pueden repartirse las tres medallas los ocho atletas?*

Respondiendo a la pregunta 6 disponemos de $m=8$ símbolos distintos: A, B, C, D, E, F, G, H. Con respecto a la pregunta 7 contestaríamos que cada grupo debe estar formado por $n=3$ símbolos. En cuanto a la pregunta 8, hay restricciones, no todos los grupos son admisibles. Contestando a la pregunta 9 **no** puede haber **repetición** de

símbolos en el mismo grupo y por último a la pregunta 10 se contestaría diciendo que **sí** importa el **orden** pues los pódiums formados por GDF y GFD son diferentes.

Cuando tenemos estas características los alumnos saben que estamos ante las variaciones sin repetición ($V_{m,n}$) de 8 elementos tomados de 3 en 3 por lo que se aplicaría la fórmula

$$V_{m,n} = m \cdot (m - 1) \cdot (m - 2) \cdot \dots \cdot (m - n + 1)$$

En nuestro caso,

$$V_{8,3} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336 \text{ maneras distintas}$$

La fórmula de las variaciones sin repetición fue una de las fórmulas que más costó que se aprendieran los estudiantes, a través del “truco” de que hay tantos multiplicandos como el número n fueron capaces de conseguir usarla adecuadamente.

Relativo a las variaciones con repetición se usó el siguiente ejemplo:

Ejemplo: *¿cuántos números de 4 cifras pueden construirse utilizando únicamente las cifras impares?*

Respondiendo a la pregunta 6 disponemos de $m=5$ símbolos distintos: 1, 3, 5, 7, 9. Con respecto a la pregunta 7 contestaríamos que cada grupo debe estar formado por $n=4$ símbolos. En cuanto a la pregunta 8, no hay restricciones, todos los grupos de símbolos son admisibles. Contestando a la pregunta 9 **sí** puede haber **repetición** de símbolos en el mismo grupo y por último a la pregunta 10 se contestaría diciendo que **sí** importa el **orden** pues los números por 3511 y 5311 son diferentes.

Los grupos con estas características son los correspondientes a las variaciones con repetición ($VR_{m,n}$) de 5 elementos tomados de 4 en 4, cuya fórmula sería

$$VR_{m,n} = m^n$$

En nuestro caso,

$$VR_{5,4} = 5^4 = 625 \text{ números}$$

Estos dos tipos de problemas son simples junto a las combinaciones y a las permutaciones sin repetición, es en el caso de las permutaciones con repetición, que

veremos a continuación, o las combinaciones con repetición (no vistas en esta unidad) cuando nos adentramos en los problemas compuestos.

Descripción de la OM construida

Vemos una nueva técnica para resolver problemas de combinatoria que son las variaciones. Es aquí donde se empiezan a resolver los llamados problemas simples y aquí utilizamos uno de los criterios de Fonseca que nos parece de lo más interesante, la propuesta de problemas inversos en orden a que los alumnos apliquen técnicas inversas para resolver tales ejercicios.

A continuación, mostraremos el ejercicio que se les planteó: *Si puede haber 3 formas de que en esa carrera gane un atleta, ¿cuántos atletas corren?*, después de plantear este problema (muy sencillo) planteamos otros como, por ejemplo: *Si existen 6 maneras de quedar en un pódium, ¿cuántos atletas corren en la carrera?*

Ambos problemas son problemas que resolvieron aplicando técnicas inversas ya que son problemas en los que no pueden identificar las variables necesarias para aplicar la fórmula. Es un problema que exige reversibilidad de pensamiento por lo que únicamente trabajamos con problemas sencillos e intuitivos.

Ficha 4. Permutaciones con y sin repetición

Diseño de la ficha

Está compuesta por tres actividades relacionadas con la teoría vista en clase de permutaciones con y sin repetición.

Aplicación en clase

Estudiamos primero las permutaciones sin repetición (problemas simples) y después pasamos a los compuestos que son las permutaciones con repetición.

En el caso de las permutaciones sin repetición pusimos el siguiente ejemplo: *¿Cuántos resultados posibles pueden darse en una carrera entre 4 atletas?*

Respondiendo a la pregunta 6 disponemos de $m=4$ símbolos distintos: A, B, C, D. Con respecto a la pregunta 7 contestaríamos que cada grupo debe estar formado por $n=4$ símbolos. En cuanto a la pregunta 8, no hay restricciones, todos los grupos son

admisibles. Contestando a la pregunta 9 **no** puede haber **repetición** de símbolos en el mismo grupo y por último a la pregunta 10 se contestaría diciendo que importa el **orden** pues los grupos formados por ABDC y DBAC son diferentes. Ahora bien, parecería que estuviéramos ante el caso de variaciones, pero la diferencia es que en este caso usamos todos los elementos, en el caso de las variaciones anterior teníamos 8 de los cuales sólo queríamos saber cuántas posibilidades habría de coger de 3 en 3, en este caso tenemos 4 símbolos cogidos de 4 en 4. Usamos **todos** los **símbolos**.

Nos encontramos ante el caso de que $m=n$ por lo que

$$V_{m,n} = P_n = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 1 = n!$$

En nuestro caso,

$$V_{4,4} = P_4 = 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 \text{ resultados posibles}$$

Ahora venía el caso “complicado”, los alumnos se enfrentaban ante un problema “compuesto” aunque ellos no lo supieran. Las permutaciones con repetición y las combinaciones con repetición son problemas de contar compuestos porque pueden expresarse como producto de combinaciones.

El ejemplo que usamos fue: *¿Cuántos números con 9 cifras pueden formarse utilizando para cada número cuatro veces el número 1, tres veces el número 6 y dos veces el número 7?*

Respondiendo a la pregunta 6 disponemos de $m=3$ símbolos distintos: 1, 6, 7. Con respecto a la pregunta 7 contestaríamos que cada grupo debe estar formado por $n=9$ símbolos. En cuanto a la pregunta 8, hay restricciones, no todos los grupos de símbolos son admisibles. Contestando a la pregunta 9 **sí** puede haber **repetición** de símbolos y esta es uniforme, y por último a la pregunta 10 se contestaría diciendo que **sí** importa el **orden** porque al permutar dos tramos el camino global cambia. De nuevo, al igual que en las permutaciones usamos **todos** los **símbolos**.

Los grupos con estas características se llaman habitualmente permutaciones con repetición (PR) de 3 elementos con la propiedad de que uno se repite cuatro veces, otro tres veces y otro dos veces.

Ahora surge la pregunta de cómo calculamos el número de grupos de PR. Si los cuatro unos fuesen dígitos diferentes cada PR daría origen a $4!$ números diferentes y

el mismo argumento se puede establecer con los tres seises y con los dos setes y en total tendríamos 9! números.

$$4! \cdot 3! \cdot 2! \cdot PR_9^{4,3,2} = 9! \leftrightarrow PR_9^{4,3,2} = \frac{9!}{4! \cdot 3! \cdot 2!}$$

Ahora es cuando los alumnos se preguntan por qué he dicho que las PR se pueden expresar como producto de combinaciones, pero en efecto, hay que observar que las posiciones de los cuatro unos dentro del número de 9 cifras se corresponden con los subconjuntos de 4 elementos de un conjunto de 9 elementos.

$$PR_9^{4,3,2} = \frac{9!}{4! \cdot 3! \cdot 2!} = \binom{9}{4} \cdot \binom{5}{3} \cdot \binom{2}{2} = \frac{9! \cdot \cancel{5!} \cdot \cancel{2!}}{\cancel{5!} \cdot 4! \cdot 3! \cdot \cancel{2!} \cdot 2! \cdot 0!} = \frac{9!}{4! \cdot 3! \cdot 2!}$$

Descripción de la OM construida

En esta sección, los alumnos se enfrentan por primera vez a problemas compuestos como son las permutaciones con repetición. Son problemas “abiertos” pues existen varias maneras de resolver el ejercicio. La que vemos en clase, la fórmula o mediante la multiplicación de combinaciones (algo que la mayoría nunca usó), y se intenta que los alumnos busquen alguna forma alternativa para resolver los problemas compuestos. Aquí hemos aplicado otro de los criterios de Fonseca más complicado que es la necesidad de construir técnicas nuevas.

Ficha 5. Combinaciones y números combinatorios

Diseño de la ficha

Está compuesta por tres actividades relacionadas con la teoría vista en clase de combinaciones sin repetición y números combinatorios, así como propiedades de ellos.

Aplicación en clase

Las combinaciones son otro tipo de problema simple. A continuación, se muestra el ejemplo del que me ayudé en clase.

Ejemplo: *¿Cuántos triángulos quedan determinados por 5 puntos del plano con la condición de que no hay ningún trio de puntos alineados?*

Respondiendo a la pregunta 6 disponemos de $m=5$ símbolos distintos: A, B, C, D, E. Con respecto a la pregunta 7 contestaríamos que cada grupo debe estar formado por $n=3$ símbolos. En cuanto a la pregunta 8, hay restricciones, no todos los grupos de símbolos son admisibles. Contestando a la pregunta 9 **no** puede haber **repetición** de símbolos en el mismo grupo y por último a la pregunta 10 se contestaría diciendo que **no** importa el **orden** pues los triángulos BDE y DBE son diferentes.

Los grupos con estas características se llaman combinaciones (C) de 5 elementos tomados de 3 en 3, a través de la siguiente fórmula hallamos su solución:

$$C_{m,n} = \binom{m}{n} = \frac{V_{m,n}}{P_n} = \frac{m!}{n! \cdot (m-n)!}$$

En nuestro caso,

$$C_{5,3} = \binom{5}{3} = \frac{V_{5,3}}{P_3} = \frac{5!}{3! \cdot (2)!} = 10 \text{ combinaciones posibles}$$

Después de explicar las combinaciones, vinieron los números combinatorios con las propiedades que el propio libro de texto nos daba. No hubo ninguna complicación, las propiedades fueron estudiadas por su cuenta, algunos incluso las llegaron a demostrar con lo que fue un apartado de la unidad didáctico que ellos solos exploraron y lograron comprender.

Descripción de la OM construida

Por último, ampliamos la organización matemática con la técnica de las combinaciones y algunas de las propiedades de los números combinatorios. Es aquí, donde de nuevo intentamos que los alumnos resuelvan problemas inversos a partir de las técnicas que ellos consideren oportunos.

En la sección de crítica a los libros de texto vemos uno de los ejemplos que estudiamos en clase con un carácter inductivo, es decir, el ejercicio de: *¿cuántos lados tiene un polígono de 170 diagonales?* Se comenzó explicando con: *¿cuántos lados tiene un polígono de 2 diagonales?*, *¿cuántos lados tiene un polígono de 5 diagonales?*, *¿cuántos lados tiene un polígono de 9 diagonales?*, ... hasta que llegamos a una hipótesis o fórmula y en ese momento fue cuando ellos mismos resolvieron el problema inicial de *¿cuántos lados tiene un polígono de 170 diagonales?*

Fue con ayuda del profesor mediante la cual los alumnos lograron resolver problemas inversos, pero en todo momento buscamos que entendieran lo que había “debajo de

cada ejercicio”, que no se limitaran a aplicar una fórmula pues en la vida real no siempre los problemas se resuelven con una fórmula sino con la capacidad de entender el enunciado y lograr desarrollar la técnica idónea para resolver el problema.

Ficha 6. Scratch

Diseño de la ficha

Está compuesta por tres actividades en el lenguaje de programación Scratch, las dos primeras las realizamos en conjunto y la tercera les deje trabajar individualmente con resultado satisfactorio.

Aplicación en clase

Esta sesión obtuvo el objetivo fijado, que los alumnos tuvieran en sus propias manos el poder programar un ejercicio que tiene como objetivo reforzar lo aprendido en la unidad, quedaron fascinados con los programas de Variación con y sin repetición e intentaron el programa que calculaba permutaciones, solo hubo un alumno que fue capaz de programarlo a tiempo y esta fue su programación.

Como se observará más adelante en el epígrafe del análisis de las fichas el único error que tuvo fue en el bucle que no fue capaz de poner las pestañitas de “1” y “num” y lo puso escrito, no preguntó en toda la clase nada y fue capaz de realizarlo casi entero por sí solo.

Reforzamos la idea de la importancia de la comprensión frente a la ejecución pues la cantidad y variedad de programas y paquetes estadísticos permitirá los cálculos pero exigiendo el entendimiento de la tarea a asignar.

Descripción de la OM construida

En la última ficha fue los alumnos tuvieron uno de sus primeros contactos con el programa Scratch, con esta ficha la organización matemática quedó completa pues pudieron interpretar el funcionamiento de las técnicas estudiadas en la unidad didáctica y pudieron interpretar el resultado de ellas en algunos ejercicios en particular. Fue una de las sesiones más complicadas pues los alumnos no eran profesionales en el lenguaje de programación Scratch, pero alguno consiguió llegar a los objetivos que nos habíamos marcado.

5. Análisis y discusión de los resultados

Se irán mostrando cuadros resumen sobre cada ficha con tarea, técnica y momentos que aparecen. Después mostraremos resultados en términos de notas y el tipo de errores comunes. Finalmente se analizarán cada actividad y tarea separadamente.

5.1. Análisis de las fichas

Ficha 1. Actividades Iniciales

La ficha de actividades iniciales se realizó en una sesión de 50 minutos. A continuación, se describen los resultados:

TAREA	TÉCNICA	MOMENTOS
Actividad 1	Colorear las posibilidades, se realizaría más fácilmente a través de un diagrama de árbol	Exploratorio
Actividad 2	Colorear las posibilidades	Primer encuentro
Actividad 3	Colorear las posibilidades	Primer encuentro
Actividad 4	Colorear las posibilidades	Primer encuentro
Actividad 5	Dibujar las diferentes posibilidades.	Primer encuentro
Actividad 6	Escribir las diferentes posibilidades	Primer encuentro
Actividad 7	Escribir las diferentes posibilidades	Primer encuentro

En cuanto a las calificaciones:

Nota	Menor de 5	De 5 a 7.5	De 7.5 a 10	Tipos de errores
Actividad 1	5	10	3	-Casos repetidos por giros o simetrías -No fijar color
Actividad 2	0	1	17	-
Actividad 3	0	0	18	-

Actividad 4	0	0	18	-
Actividad 5	0	1	17	-
Actividad 6	2	0	16	-Repetición de dígitos -No leer correctamente el enunciado
Actividad 7	0	1	17	-No leer correctamente el enunciado

Las actividades propuestas en esta ficha fueron:

Actividad 1: *Colorear los cuadrados utilizando 4 colores distintos, de manera que cada pieza sea distinta a las demás. ¿Cuántos cuadrados distintos podemos construir con 4 colores?*

Fue la actividad que más costó ya que les faltó orden y fijar un color y a partir de ahí sacar sus diferentes posibilidades. La ficha fue diseñada con ese objetivo ya que pretendíamos que se “picaran” con esa actividad y conseguir atraerlos hacia la combinatoria.

Actividad 2: *Marina tiene para ir a jugar al tenis una falda roja y una verde, un polo azul y uno blanco. Colorea la ropa de Marina de todas las formas distintas que puede vestirse.*

Actividad 3: Joaquín dibujó este tren y quiere pintar la locomotora de un color y el vagón de otro. Si tiene lápices de color rojo, verde y amarillo. ¿De cuántas maneras distintas lo puede pintar?

Actividad 4: Pedro fue de vacaciones a Rusia con sus padres y construyeron un muñeco de nieve. Como tenían una bufanda roja, una violeta y una verde y un sombrero amarillo y uno celeste decidieron vestirlo. ¿De cuántas maneras pudieron vestir al muñeco? Pinta y descubre todas las posibilidades.

Actividad 5: En la heladería de Don Fernando tienen los siguientes sabores de helados: chocolate, dulce de leche, fresa y limón. Federico quiere comprar un helado de dos sabores. ¿De cuántas maneras diferentes lo puede pedir? Dibuja todas las posibilidades.

En las actividades 3, 4 y 5 no hubo ningún tipo de problema ni fallo.

Actividad 6: Con los dígitos 0; 2; 4; 5; 8 Y 9, sin repetir, ¿cuántos números de 2 cifras menores que 79 puedes formar? Escríbelos.

Actividad 7: Ana, Berta, Carla, Eduardo, Federico, y Horacio quieren participar en el acto de la escuela bailando “La Bicicleta”. ¿Cuántas parejas de baile diferentes puede formar la profesora?

En cuanto a las actividades 6 y 7 detecte algún fallo a la hora de leer el enunciado pues se ponían a hacer el ejercicio sin haber llevado cuidado con el enunciado, en el

caso de la actividad 6 debían llevar cuidado a la hora de que no se podían repetir dígitos y en la actividad 7 su única duda fue si las parejas debían ser entre hombres y mujeres o podían ir hombres y mujeres al baile juntos.

Ficha 2. Principios de multiplicación y diagramas de árbol

La ficha fue entregada al final de la segunda sesión y fue hecha en casa por los alumnos. Fue corregida en los primeros 10 minutos de la tercera sesión.

TAREA	TÉCNICA	MOMENTOS
Actividad 1	Principio de multiplicación	Trabajo de la técnica
Actividad 2	Diagrama de árbol	Trabajo de la técnica
Actividad 3	Principio de multiplicación	Trabajo de la técnica

Los resultados fueron:

Nota	Menor de 5	De 5 a 7.5	De 7.5 a 10	Tipos de errores
Actividad 1	1	0	17	-
Actividad 2	1	0	17	-
Actividad 3	4	0	14	-Falta de atención a la hora de leer el enunciado

Las actividades propuestas en esta ficha fueron:

Actividad 1: *Julián ha sido convocado por la Selección Española de Tenis de Mesa para competir en el Open de China. Ha cerrado su maleta con un candado numérico de 3 dígitos, pero ha olvidado su combinación secreta. Tan solo recuerda que el número solo tenía cifras impares y que no se repetía ninguna cifra. ¿Cuántas posibles combinaciones tendrá que probar?*

Actividad 2: Paula ha decidido dedicarse a capturar pokemon en el juego Pokemon Go, para ser una gran entrenadora pokemon tiene que salir a la calle y no sabe que ponerse. Abre el armario y ve 3 camisetas, 2 pantalones cortos y 2 gorras. ¿De cuántas maneras diferentes se podrá vestir?

En cuanto a las actividades 1 y 2 no hubo ningún problema. El alumno con menos de 5 fue porque no entregó la ficha.

Actividad 3: Joan quiere ser el mejor jugador de Clash Royale, existen 4 tipos de carta en el juego, comunes, especiales, épicas y legendarias. Para ser el mejor jugador necesita un buen mazo y para componerlo necesitará 4 cartas (una de cada tipo). Existen 18 cartas comunes, 10 especiales, 5 épicas y 4 legendarias. ¿De cuántas maneras puede componer su mazo?

En cuanto a la actividad 3 hubo varios alumnos suspensos y fue debido a que no prestaron suficiente atención al enunciado de la actividad.

Ficha 3. Variaciones con y sin repetición

La ficha fue entregada al final de la tercera sesión y fue hecha en casa por los alumnos. Fue corregida en los primeros 10 minutos de la cuarta sesión.

TAREA	TÉCNICA	MOMENTOS
Actividad 1	Variación con y sin repetición. Aplicación de fórmula o guiado de preguntas	Trabajo de la técnica
Actividad 2	Variación sin repetición. Aplicación de fórmula o guiado de preguntas	Trabajo de la técnica

Actividad 3	Variación sin repetición. Aplicación de fórmula o guiado de preguntas	Trabajo de la técnica
Actividad 4	Variación con repetición. Aplicación de fórmula o guiado de preguntas	Trabajo de la técnica

Los resultados fueron:

Nota	Menor de 5	De 5 a 7.5	De 7.5 a 10	Tipos de errores
Actividad 1	1	3	14	-No entender fórmula variaciones sin repetición
Actividad 2	4	3	11	-No leer el enunciado correctamente
Actividad 3	5	2	11	-No entender el enunciado
Actividad 4	7	2	9	-No entender el enunciado

Las actividades propuestas en esta ficha fueron:

Actividad 1: *Calcula:*

- a. $V_{5,2}$
- b. $V_{10,5}$
- c. $VR_{3,3}$
- d. $VR_{4,1}$

Esta ficha fue pensada para resolver el resto de dudas que les hubieran quedado de clase. En la actividad 1 el único problema que tuvieron algunos fue que la fórmula de las variaciones sin repetición: $V_{m,n} = m \cdot (m - 1) \cdot \dots \cdot (m - n + 1)$ no fue entendida correctamente y algunos no entendieron cuando terminaba. Les intenté ayudar con el

“truco” de que debería haber n multiplicandos debido al número n de grupos en los que queremos agrupar los m elementos.

Actividad 2: En el Open de Golf de Valencia se han presentado 10 participantes. El pódium lo forman 3 personas. ¿Cuántos pódiums se pueden formar?

En la actividad 2 el principal error fue que algunos no vieron que una persona no podía estar en el primer y tercer lugar a la vez y pensaron el ejercicio como variaciones con repetición. De nuevo, si hubieran leído atentamente los enunciados no habrían tenido problema.

Actividad 3: En una liga de fútbol en la que participan 18 equipos, el primer clasificado acude a un campeonato europeo y el segundo tiene que ir a una eliminatoria previa. ¿De cuántas formas diferentes se pueden ocupar estos dos puestos?

El principal problema aquí fue que no supieron identificar el valor n de la fórmula de las variaciones sin repetición, no fueron capaces de ver que n equivalía al número de personas que se saludan, es decir, dos.

Figura 6. Resolución de un estudiante del ejercicio 3.

Actividad 4: ¿Cuántas apuestas habrá que rellenar para acertar seguro una quiniela de 14 partidos?

En el último ejercicio de la ficha fue donde más problemas hubo, primero no sabían distinguir entre variaciones con y sin repetición (pero con un ejemplo en la pizarra quedó claro). El siguiente error fue que pensaba que el valor m era el equivalente a 14 y no a 3 pues son el número de apuestas a rellenar y las posibles eran 3.

4. ¿Cuántas apuestas habrá que rellenar para acertar seguro una quiniela de 14 partidos?

~~$VR_{14,3} = 2744$~~ $VR_{3,14} = 3^{14}$

Figura 7. Resolución de un estudiante del ejercicio 4.

Ficha 4. Permutaciones con y sin repetición

La ficha fue entregada al final de la cuarta sesión y fue hecha en casa por los alumnos. Fue corregida en los primeros 10 minutos de la quinta sesión.

TAREA	TÉCNICA	MOMENTOS
Actividad 1	Permutaciones con y sin repetición. Aplicación de fórmula o guiado de preguntas	Trabajo de la técnica
Actividad 2	Permutación sin repetición en los tres apartados. Aplicación de fórmula o guiado de preguntas	Trabajo de la técnica
Actividad 3	Permutación sin repetición. Aplicación de fórmula o guiado de preguntas	Trabajo de la técnica
Actividad 4	Permutación con repetición. Aplicación de fórmula o guiado de preguntas	Trabajo de la técnica

Los resultados fueron:

Nota	Menor de 5	De 5 a 7.5	De 7.5 a 10	Tipos de errores
Actividad 1	2	-	16	-
Actividad 2	5	2	11	-No colocaron

				adecuadamente el resto de las letras
Actividad 3	1	-	17	-
Actividad 4	7	1	10	-Pensar que no había repetición

Las actividades propuestas en esta ficha fueron:

Actividad 1: *Calcula:*

$$a) P_3 \quad b) P_7 \quad c) PR_5^{1,2,2} \quad d) PR_{12}^{3,4,5}$$

Actividad 2: *Con las letras de la palabra PARTIDO: a) ¿cuántas ordenaciones distintas se pueden hacer? b) ¿Cuántas empiezan por P? c) ¿Cuántas empiezan por PAR?*

Actividad 3: *Calcula el número de posibles clasificaciones de los 9 nadadores que participan en una carrera de 100 metros mariposa.*

Actividad 4: *¿Cuántas palabras, tengan o no sentido, podemos hacer con las letras GIMNASIA?*

Como se muestra en la tabla de las notas, donde más problemas hubo fue en la actividad 2 y la actividad 4. En la actividad 2 resultó que el apartado a) no tuvieron ningún problema pero en los apartados b) y c) cuando les quitabas la letra P o las letras PAR no eran capaces de ver cuantas letras les quedaban y completar el ejercicio. Fue sencillo hacerles ver la solución a través del “truco de los huecos”.

A
R
T
I
D
O

P _____

6 · 5 · · 1 = 6!

Figura 8. Ayuda para la resolución del ejercicio 2.

En cuanto a la actividad 4 muchos no supieron ver que para resolverlo necesitaban de la técnica de permutaciones con repetición ya que las letras "I" y "S" se repetían mientras que otros (que no se les bajo mucho la nota) olvidaron completar la fórmula de permutaciones con repetición. A modo de ejemplo mostramos alguno:

4. ¿Cuántas palabras, tengan o no sentido, podemos hacer con las letras GIMNASIA?

$$P_8^{2,2} = \frac{8!}{2!2!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} = 8$$

2/2,5

~~$$P_8^{2,2} = \frac{8!}{2!2!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} = 10,080$$~~

$P_8^{2,2,2,1,1,1,1}$ Cuidado!!

0 = □

8 = 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1

4. ¿Cuántas palabras, tengan o no sentido, podemos hacer con las letras GIMNASIA?

$$P_8^{2,2,1,1,1,1,1} = \frac{8!}{2!2!}$$

0

~~$$P_8 = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40320 \text{ opciones}$$~~

Figura 9. Resolución de varios alumnos del ejercicio 4.

Ficha 5. Combinaciones y números combinatorios

La ficha fue entregada al final de la quinta sesión y fue hecha en casa por los alumnos. Fue corregida en los primeros 10 minutos de la sexta sesión.

TAREA	TÉCNICA	MOMENTOS
Actividad 1	Números combinatorios	Trabajo de la técnica
Actividad 2	Combinaciones o números combinatorios. Aplicación de fórmula o guiado de preguntas	Trabajo de la técnica
Actividad 3	Combinaciones o números combinatorios. Aplicación de fórmula o guiado de preguntas	Trabajo de la técnica
Actividad 4	Combinaciones o números combinatorios. Aplicación de fórmula o guiado de preguntas	Trabajo de la técnica

Los resultados fueron:

Nota	Menor de 5	De 5 a 7.5	De 7.5 a 10	Tipos de errores
Actividad 1	1	-	17	-
Actividad 2	1	1	16	-
Actividad 3	8	-	10	No identificaron el valor n de la fórmula, no supieron ver cuántas personas influían en un saludo (dos)
Actividad 4	2	1	15	-

Las actividades propuestas en esta ficha fueron:

Actividad 1: *Calcula:*

$$a) \binom{0}{0} \quad b) \binom{10}{4} \quad c) \binom{9}{8} + \binom{9}{7}$$

Actividad 2: *Se quiere preparar una salsa con tres ingredientes. Si disponemos de siete ingredientes en la despensa. ¿Cuántas salsas distintas se podrían preparar?*

Actividad 3: *En el campeonato mundial de Bádminton compiten 64 personas y se intercambian saludos entre todos antes de empezar las eliminatorias. ¿Cuántos saludos se han hecho?*

Actividad 4: *¿De cuántas maneras se pueden distribuir las ocho últimas localidades del partido de fútbol Real Madrid vs Barcelona entre los doce aficionados que aún esperan en la cola de entrada?*

Como bien se ve en la tabla de notas el ejercicio con más errores fue la actividad 3 donde el principal error de los alumnos fue el no darse cuenta de que en un saludo influían dos personas. A continuación, muestro alguno de los errores que tuvieron:

3. En el campeonato mundial de Bádminton compiten 64 personas y se intercambian saludos entre todos antes de empezar las eliminatorias. ¿Cuántos saludos se han hecho?

$$C_{63,64} = \frac{64!}{63! \cdot 1!} = 64.$$

6

3. En el campeonato mundial de Bádminon compiten 64 personas y se intercambian saludos entre todos antes de empezar las eliminatorias. ¿Cuántos saludos se han hecho?

64 personas
63 saludos por persona

$$\binom{64}{63} = \frac{64!}{63! \cdot 1!}$$

0

Figura 10. Resolución de algunos alumnos del ejercicio 3.

Ficha 6. Scratch

En la sexta sesión realizamos la ficha 6 que consistía en llevar a Scratch los conceptos estudiados en la unidad didáctica. Las actividades 1 y 2 fueron dos programas realizados por mí con los que ellos jugaron.

TAREA	TÉCNICA	MOMENTOS
Actividad 1	-	Institucionalización
Actividad 2	-	Institucionalización
Actividad 3	Permutación sin repetición	Exploratorio

¡Vamos a realizar una introducción al lenguaje Scratch, vamos a comenzar a PROGRAMAR!

Actividad 1: Comprobar con la calculadora que el programa que calcula **Variaciones Sin Repetición** las calcula correctamente para los siguientes casos particulares:

a) $V_{3,0}$ b) $V_{10,5}$ c) $V_{34,3}$

Actividad 2: Comprobar con la calculadora que el programa que calcula **Variaciones con Repetición** las calcula correctamente para los siguientes casos particulares:

a) $VR_{10,0}$ b) $VR_{5,2}$ c) $VR_{10,3}$

Actividad 3: Con la ayuda del profesor vamos a elaborar un programa que calcule la **Permutación** de un número.


```

al presionar
  decir Pika pika chu por 2 segundos
  preguntar Dime un número para el cual quieras calcular su factorial y esperar
  fijar num a abs de redondear respuesta
  fijar fact a 1
  fijar i a 2
  repetir hasta que i > num
    fijar fact a fact * i
    cambiar i por 1
  decir unir El factorial de unir num unir es fact por 2 segundos
  
```

Figura 11. Guía de la actividad 3.

Esta sesión se corresponde con el **momento exploratorio**, con el **momento tecnológico-teórico** y con el momento de institucionalización pues comprueban por ellos mismos que las técnicas estudiadas tienen resultados correctos.

Se les entregó en una carpeta los dos primeros ejercicios y durante 20 minutos estuvieron “jugando” con el programa y comprobando que estuvieran los resultados correctos. Intentaron hacer durante los 20 minutos restantes el ejercicio 3 ayudándose de la imagen que se les entregó, pero sólo uno de ellos fue capaz de llegar a una programación muy próxima a la solución final. A continuación, se muestra cómo programó la actividad tres un estudiante:

Figura 12. Solución de un estudiante de la actividad 3.

Como conclusión de la sesión de Scratch sacamos que necesitaban de más tiempo para realizarla correctamente. Para ser uno de sus primeros contactos con Scratch acabamos satisfechos con los resultados.

Fichas Ampliación y Refuerzo

Una vez finalizada la sesión de Scratch se entregaron para continuar con el momento de **institucionalización** de la unidad didáctica. Estas dos fichas no fueron contadas como nota ya que con ellas queríamos que las técnicas se institucionalizaran y los alumnos continuaran practicando unos ejercicios que serían similares a los del examen.

Con estas fichas nos enfrentamos a uno de los principales problemas a los que se enfrentan los profesores, que es la atención a la diversidad, es por ello por lo que se diseñaron dos fichas, una de refuerzo y otra de ampliación, los alumnos que pensaban que llegaron más justos a los contenidos de la unidad realizaron las fichas de refuerzo y aquellos alumnos que realizaron todas las fichas sobresalientemente intentaron realizar las actividades de ampliación. Estas dos fichas no fueron evaluadas. A continuación, se muestran las actividades.

Ficha de Refuerzo

Todos los ejercicios quiero que sean hechos ayudándoos del ejercicio 1.

1. Completa y añade las fórmulas oportunas a la derecha de los cuadros:

2. En cada una de las dos semifinales de 1500 metros se clasifican los 4 primeros.
- ¿De cuántas formas distintas se pueden clasificar los atletas que pasen a la final en una serie?
 - ¿Y entre las dos series? Es decir, ¿cuántas finales distintas se pueden dar con ese método de clasificación?
 - ¿El resultado sería el mismo si se hubiesen seleccionado los 8 mejores tiempos de las dos semifinales?
3. Los tres finalistas pueden elegir para beber una sola bebida isotónica entre 5 diferentes y una pieza de fruta entre manzanas, plátanos y naranjas, importando el orden en que eligen la bebida y la pieza de fruta.
- ¿De cuántas formas pueden elegir las bebidas?
 - ¿De cuántas formas pueden elegir las frutas?
4. En la final de los 100 metros lisos participan 8 atletas. ¿De cuántas formas distintas pueden ocupar las plazas del podio?
5. Si las calles de la final se asignasen por sorteo, ¿de cuántas maneras distintas se podrían colocar los atletas? Teniendo en cuenta que hay 8 calles en la final y tenemos 8 atletas clasificados para la final.
6. Para volar de Madrid a Wellington (Nueva Zelanda) el equipo español olímpico tiene que hacer dos escalas: en Dubái y en Melbourne. Hay 3 compañías que vuelan de Madrid a Dubái, dos que vuelan de Dubái a Melbourne y tres que enlazan Melbourne y Wellington. ¿De cuántas maneras se puede organizar el viaje?
7. El consejo asesor de una gran empresa está formado por 15 consejeros. El consejero ejecutivo se elige entre los miembros del consejo asesor y está

formado por un presidente, un vicepresidente, un secretario y un asesor. Todos son elegibles y no se pueden ocupar dos puestos.

¿De cuántas maneras distintas puede constituirse el consejo ejecutivo?

8. La palabra HOUSEMAID no tiene ninguna letra repetida y además contiene las cinco vocales. Si utilizamos una sola vez cada una de sus letras:
- ¿Cuántas palabras distintas podemos formar?
 - ¿Cuántas tienen las 5 vocales juntas al principio?
 - ¿En cuántas las vocales ocupan las posiciones impares, y las consonantes, las pares?
 - ¿Cuántas empiezan por consonante?
 - ¿Cuántas empiezan y terminan por consonante?
9. Antes del inicio de una reunión, sus 10 asistentes se dan la mano entre sí. ¿Cuántos choques de mano se producen?
10. Utiliza las propiedades de los números combinatorios para encontrar el valor de las incógnitas.

$$a) \binom{m}{5} = \binom{m}{8} \quad b) \binom{12}{n} = \binom{m}{7} \quad c) \binom{8}{n} + \binom{m}{4} = \binom{p}{4}$$

$$d) \binom{m}{n} + \binom{m}{6} = \binom{12}{6}$$

11. La diagonal de un polígono une dos de sus vértices no consecutivos. Un triángulo no tiene diagonal, un cuadrado tiene 2, un pentágono 5, ...

- ¿Cuántas diagonales tiene un decágono?
- ¿Cuántas diagonales tiene un polígono de n lados?

Ficha de Ampliación

Todos los ejercicios quiero que sean hechos ayudándoos del ejercicio 1.

1. Completa y añade las fórmulas oportunas a la derecha de los cuadros:

2. Una línea de ferrocarril constaba de 10 estaciones. En cada billete figura la estación de partida y la de llegada.
- ¿Cuántos billetes distintos hay?
 - La línea se ha ampliado con 3 nuevas estaciones. ¿Cuántos billetes nuevos habrá que imprimir?
3. ¿Cuántos números de cinco cifras hay formados exclusivamente por cifras impares?
- ¿Cuántos de ellos no tienen ninguna cifra repetida?
 - ¿Cuántos de ellos tienen alguna cifra repetida?
 - ¿Cuántos tienen la misma cifra al principio y al final del número?
 - ¿Cuántos son capicúas?
4. Con las letras de la palabra ANAGRAMA,
- ¿Cuántas palabras, con o sin significado, puedes formar?
 - ¿Cuántas empiezan por A?
 - ¿Cuántas tienen las letras A en la misma posición que en la palabra ANAGRAMA?
5. En un torneo de tenis participan 5 hombres y 4 mujeres. ¿Cuántos partidos se pueden organizar en las modalidades?
- Individual masculino
 - Individual femenino
 - Dobles masculinos
 - Dobles femeninos
 - Dobles mixtos
6. La diagonal de un poliedro es la recta que une dos vértices no pertenecientes a una misma cara.
- ¿Cuántas diagonales tiene un dodecaedro?

7. Los ordenadores operan en sistema binario. Solo utilizan los dígitos 0 y 1. Cuando se introdujo el código ISO se usaban 8 celdas (bits) ocupadas por 0 o 1 para formar los distintos símbolos. Cada conjunto de 8 bits es un octeto o byte.
- ¿Cuántos octetos diferentes se pueden formar?
 - ¿Cuántos están formados por 4 ceros y 4 unos?
 - ¿Cuántos tienen más unos que ceros?
8. En un aula hay 9 asientos en fila que van a ser ocupados por 6 estudiantes y 3 profesores. Los profesores llegan antes y deciden ocupar los asientos de manera que cada uno esté entre dos estudiantes. ¿De cuántas formas diferentes pueden elegir sus asientos los 3 profesores?
- i. 12 b) 36 c) 60 d) 84
9. **El problema de las 8 torres.** En el juego del ajedrez una torre se puede mover en horizontal o en vertical cualquier número de casillas y come a cualquier pieza de distinto color cuya posición pueda alcanzar. El problema de las 8 torres consiste en colocar 8 torres de tal forma que ninguna pueda comer a otra. La solución más simple es la que puedes observar en la ilustración, pero, ¿exactamente, de cuántas formas se pueden colocar las 8 piezas para que no se coman entre sí?

Examen

Nos encontramos en el momento de **evaluación**, se les otorgó un examen con seis preguntas, todas ellas fueron similares a los ejercicios o actividades realizados en las distintas sesiones de la unidad didáctica.

Examen

1. Completa el cuadro añadiendo las fórmulas de cada técnica estudiada. (0.5 puntos)

2. Utilizando las propiedades de los números combinatorios, encuentra el valor de las incógnitas. (1.5 puntos)

$$\text{a) } \binom{x}{x} + \binom{y}{0} = 2 \quad \text{b) } \binom{10}{4} + \binom{10}{x} = \binom{11}{x} \quad \text{c) } \binom{m}{n} = \binom{12}{6} - \binom{m}{6}$$

3. Se extraen 3 cartas de una baraja de 40 cartas española sin importarnos el orden. (2 puntos)
- ¿Cuántos resultados distintos podemos obtener?
 - ¿En cuántos de ellos habrá 3 ases?
 - ¿En cuántos habrá 2 ases y 1 rey?
 - ¿En cuántos no habrá ningún as?
4. ¿Cuántos números entre el 0000 y el 9999 tienen al menos una vez la cifra 3? (2 puntos)
5. Un salón tiene un sofá de 3 plazas, y otro, de 2 plazas. (2 puntos)
- ¿De cuántas formas diferentes se pueden sentar 5 personas en los dos sofás?
 - Si hay 3 hombres y dos mujeres, ¿de cuántas maneras pueden sentarse estando los 3 hombres juntos?
6. Con las letras de la palabra FERROCARRILES. (2 puntos)
- ¿Cuántas palabras, con o sin significado, puedes formar?
 - ¿Cuántas empiezan por R?
 - ¿Cuántas tienen las letras R y E en la misma posición que en la palabra FERROCARRILES?

Los resultados de cada ejercicio por separado del examen fueron los siguientes:

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total
Aprobados	13	7	14	6	15	13	14
Suspensos	5	11	4	12	3	5	4
% Aprobados	72.2%	38.8%	77.7%	33.3%	83.3%	72.2%	77.7%

El 77.7% de aprobados del examen no correspondía con el número de aprobados al final del tema, sino que computando todo aprobaron 16 alumnos de 18, es decir un 88.8% de los alumnos, con una media de 6.676.

5.2. Limitaciones del estudio

Existen ciertas limitaciones en el estudio que vamos a estudiar a continuación:

- **Deportistas de élite:** la mayoría de los alumnos del instituto "IES Ortega y Gasset" en la sede del Centro de Alto Rendimiento son deportistas de élite, si bien es verdad que son estudiantes, por lo que dedican la mayoría de su tiempo es a entrenar su deporte.
El horario de clases es partido ya que los alumnos entrenan dos horas por la mañana después de las tres primeras horas de clase y dos horas por la tarde después de la sesión de instituto de la tarde. En la clase de 4º ESO todos los alumnos son deportistas y viven en la residencia Blume por lo que existían limitaciones en algunos estudiantes más que nada por la falta de tiempo a la hora de hacer deberes o estudiar las asignaturas de su curso. También debemos valorar la cierta incompatibilidad entre el ejercicio físico muy intenso y el intelectual debiendo, en cada clase, considerar esta variable con objeto de plantear la actividad de manera óptima.
- **Actitud de algunos alumnos.** Varios de los alumnos del grupo tuvieron mala disposición en algunas clases por lo que decidimos situarles en primera fila para mejorar su atención. Aun así, intentaban de vez en cuando hacerse notar llegando a entorpecer la clase; la planificación de las sesiones y la búsqueda de su implicación en el aprendizaje se realizó negociando, flexibilizando su participación y creando una atmósfera más informal, consiguiendo implicarlos en el buen desarrollo de la clase.
- **Alumna con trastorno por déficit de atención.** Existía una alumna diagnosticada con trastorno por déficit de atención; desde el departamento de

orientación existían pautas generales comunes para todo el profesorado de trabajo con la alumna. Su implicación en el aprendizaje fue elevada y utilizando estrategias didácticas de una mayor dirección del proceso de aprendizaje y ayudando en el trabajo en grupo conseguimos que no se produjeran despistes. También logramos que preguntara sin miedo a quedar en ridículo con el resto de compañeros; su buen trabajo fue tarea de todos (alumnos y profesores); consiguió integrarse correctamente en la dinámica y alcanzó un buen rendimiento en la unidad.

Pese a las limitaciones citadas creo que la unidad didáctica tuvo un nivel elevado de motivación y comprensión de los alumnos que se tradujo en unas buenas calificaciones. Mención especial merece la elevada participación e implicación en el aprendizaje, los alumnos participaron activamente en todas las sesiones.

5.3. Futuras líneas de investigación en relación con la profesión docente

Para obtener una buena secuencia de actividades deberíamos de aplicar la propuesta a otra clase y comprobar los resultados obtenidos. La muestra ha tenido unas características muy singulares al tratarse de deportistas de alto rendimiento, pero más bien por su baja motivación inicial y dificultades en la asimilación y realización de tareas fuera del aula al no convivir con sus padres, tener un tiempo muy limitado y estar físicamente muy cansados por un entrenamiento de deportistas de élite. En todo caso, en un aula ordinaria existen más alumnos y mucha diversidad, aunque sea de otro tipo (falta de base, carencia de habilidades instrumentales básicas de lectura y cálculo, niveles muy dispares de motivación, niveles aptitudinales muy diferentes, necesidades educativas especiales, ...).

La valoración del grado de comprensión y aprendizaje de los conceptos trabajados podría comprobarse en los cursos siguientes de Bachillerato que exigen un estudio más profundo de la Combinatoria como poder introducir las combinaciones con repetición. Frente al aprendizaje habitual de algoritmos que suelen olvidarse y requieren entrenamiento práctico para retomar el nivel poseído en una etapa temporal anterior habría que valorar la aportación del trabajo basado en la Teoría del Aprendizaje Didáctico. Pienso que, en Bachillerato, con la ayuda de Scratch, los alumnos del Bachillerato científico, deben seguir aprendiendo a programar para que en un futuro se llegue a la Universidad con una base programadora muy importante en carreras de la rama de ciencias.

6. Conclusiones

Para finalizar, valoramos el grado de consecución de los objetivos didácticos que nos marcamos al principio de la unidad didáctica y el grado de completitud de la organización matemática creada.

6.1. Consecución de los objetivos

Objetivo 1: Estudiar los libros de texto e investigaciones relacionadas en torno a la combinatoria para su posterior análisis.

Como hemos visto en el punto 2.3. hemos estudiado varios libros de texto y algunas investigaciones acerca del área de combinatoria en el instituto y creemos que hemos logrado usar una técnica heurística por la que los alumnos han conseguido todos sus objetivos y han logrado comprender lo que hay detrás de la combinatoria.

Objetivo 2: Proponer una secuencia didáctica donde se incluyan los momentos didácticos.

Hemos conseguido realizar una secuencia didáctica completa gracias a haber seguido todos los momentos didácticos que se proponían en la TAD. Además, hemos realizado una sesión con el momento tecnológico teórico que no siempre se puede realizar en algunas unidades didácticas.

Objetivo 3: Realizar un primer contacto con la Combinatoria.

Introduciremos la combinatoria a través de una actividad inicial motivadora en la que nadie ha estudiado nada acerca de ella previamente, ni siquiera una definición. A través de colorear las posibilidades que se plantearon ellos mismos fueron capaces de dar una definición de lo que era la combinatoria: “contar el número de posibilidades”, “enumerar el número de posibilidades”, ... Este objetivo era el más importante de todos ya que sin una motivación inicial los alumnos no ponen el mismo interés en la unidad didáctica y un buen primer contacto les servirá para seguir interesándose por ella.

Objetivo 4: Estudiar y comprender las diferentes técnicas de resolución de problemas combinatorios.

Los alumnos han estudiado y comprendido las diferentes técnicas de resolución como han sido: variaciones con y sin repetición, permutaciones con y sin repetición,

combinaciones sin repetición y números combinatorios. A través de las técnicas algorítmicas y heurísticas que se les otorgaron lograron estudiar a fondo tales técnicas.

Objetivo 5: Distinguir entre variaciones, permutaciones y combinaciones.

Como objetivo primordial tenemos el de distinguir entre variaciones, permutaciones y combinaciones. A través de esquemas, mapas mentales o conceptuales intentaremos que se sitúen en los casos adecuados para una correcta resolución del ejercicio.

Objetivo 6: Incorporar las TIC en el diseño de la unidad didáctica.

Hemos logrado conseguir incorporar las TIC en nuestra Unidad Didáctica, realizamos una sesión introductoria al lenguaje de programación Scratch y logramos que por ellos mismos verificaran las técnicas estudiadas a lo largo del resto de sesiones.

Objetivo 7: Fomentar la participación activa en el aula y el trabajo en equipo.

Cuando el primer día lograbas sacar a alguien a la pizarra era algo exitoso pues nadie se ofrecía voluntario. A medida que los días pasaron, viendo las experiencias anteriores de sus propios compañeros, ya fuera en pizarra o levantando la mano, los propios estudiantes se ofrecían voluntarios pues se dieron cuenta que el único objetivo era que ellos participaran activamente. Nadie quedaba en ridículo que es lo que muchos temían por lo que pienso que el objetivo está conseguido.

El trabajo en equipo fue tarea fácil pues ellos mismos trabajaban con los compañeros de mesa, ayudándose unos a los otros.

Objetivo 8: Suscitar el interés de los alumnos a través de actividades motivadoras.

Aunque este era uno de los objetivos más difíciles de lograr poco a poco fue conseguido. A través de ejercicios relacionados con el deporte logramos atender su interés por los ejercicios y por la materia.

6.2. Grado de completitud de la Organización Matemática

Se han conseguido completar los criterios de completitud enunciados en el punto 2.2.3. de este trabajo de manera que la organización matemática ha sido completa al incluir los siete criterios preceptivos.

El **criterio uno** está conseguido pues todas las tareas están relacionadas entre sí y se plantean cuestiones sobre la validez de las respuestas de los alumnos. El **criterio dos** también pues aparecen diversas técnicas para cada tipo de tareas y hemos dotado de criterios suficientes para elegir entre unas u otras. En cuanto al **criterio tres**, los alumnos han realizado diferentes representaciones con o que quedaría cumplido. Uno de los objetivos que planteamos, aunque no esté escrito anteriormente en el apartado de objetivos, es que los alumnos entendieran los ejercicios, no se limitaran a aplicar fórmulas, en este apartado es donde aparecen los problemas inversos de los que nos ayudamos para crear técnicas inversas (**criterio cuatro**) para entenderlos por lo tanto también conseguido. A través de la ficha de Scratch los alumnos pudieron conseguir completar el **criterio cinco**. Todas las actividades permiten diferentes respuestas creativas como por ejemplo en la sesión de Scratch o en la actividad uno de la ficha de Actividades Iniciales por lo que el **criterio seis** está logrado. Por último, se ha visto la necesidad de construir técnicas nuevas (**criterio siete**) como por ejemplo cuando se explicaron las permutaciones con repetición (problema compuesto) a través de los productos de números combinatorios con lo que queda totalmente completada la organización matemática que hemos propuesto.

En resumen y para finalizar, creo que el interés de los alumnos en esta unidad didáctica ha persistido a lo largo de ella, la secuencia de actividades me parece oportuna y salió bien. Aunque no es significativa, creo que se podría implementar cualquiera de las actividades o fichas de la secuencia en otro curso de 4º de ESO y evaluar así si es válida para cualquier otro curso de 4º de ESO.

7. Referencias bibliográficas

Bosch, M., Gascón, J.: 2005: La praxéologie comme unité d'analyse des processus didactiques. In Mercier, A., Margolinas, C. (eds.), *Balises pour la didactique des mathématiques*. La Pensée Sauvage, Grenoble.

Brousseau, G. (1986). *Fundamentos y métodos de la didáctica de las matemáticas*. *Recherches en didactique des mathématiques*, 7(2), 33-115.

Brousseau, G. (1994). *Los diferentes roles del maestro*. En Parra, C. y Saiz, I. (Comp.), *Didáctica de Matemáticas. Aportes y reflexiones*. Buenos Aires: Paidós Educador.

- Chávez, G. (2003). *Método pólya. El pensamiento del Estratega*. México; Plaza y Valdés, S.A. de C.V
- Chevallard, Y. (1985). *La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné*. Grenoble: La Pensée Sauvage. (Traducción en español de Claudia Gilman (1997). La transposición didáctica. Del saber sabio al saber enseñado. Buenos Aires, Aique).
- Chevallard, Y. (1988). *Sur l'analyse didactique. Deux études sur les notions de contrat et de situation*. Marseille: Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques (IREM) d'Aix-Marseille.
- Chevallard, Y. (1999). *El análisis de las prácticas docentes en la teoría antropológica de lo didáctico, Recherches en Didactiques des Mathématiques*, Vol. 19, pp.221-266.
- Chevallard, Y., Bosch, M. y Gascón, J. (1997). *Estudiar matemáticas. El eslabón perdido entre la enseñanza y el aprendizaje*. ICE/Horsori.
- Chevallard, Y. (2012). *Teaching mathematics in tomorrow's society: A case for an oncoming counterparadigm*. Plenary at the ICME 12.
- Fonseca, C. (2004). *Discontinuidades matemáticas y didácticas entre la enseñanza secundaria y la enseñanza universitaria*. Tesis doctoral. Universidad de Vigo.
- Gascón, J. (1998). *Evolución de la didáctica de las matemáticas como disciplina científica*. Recherches en Didactique des Mathématiques, Vol. 18/1, nº 52, pp. 7-33.
- Navarro-Pelayo, V., Batanero, C. (1991). *La combinatoria en los textos de Bachillerato*. Investigación en la Escuela, nº 14.
- Navarro-Pelayo, V., Batanero, C. y Godino, J. D. (1996). *Razonamiento combinatorio en alumnos de secundaria*. Educación Matemática, nº 8(1).
- Panizza, M. (2003). Conceptos básicos de la teoría de situaciones didácticas. En M. Panizza, *Enseñar matemática en el nivel inicial y primer ciclo de EGB: Análisis y propuestas*. Buenos Aires: Paidós.
- Sadovsky, P. (2005). La teoría de situaciones didácticas: un marco para pensar y actuar la enseñanza de la matemática. *Reflexiones teóricas para la educación matemática*, 5, 13.